

O'ZBEK TILIDA "MUHABBAT" KONTSEPTINING LINGVOMADANIY TALQINI

Турдиева Гулноза Сайфуллаевна

Жахон тиллари университети уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8162862>

Annotatsiya: His-tuyg'u va tushunchalarimiz talqinlarini shakllantirishda til qulay, muhim vositadir. O'zbek tilida "muhabbat"ning lingvistik talqini O'zbekistonning boy madaniy-tarixiy kontseptsiyasida imkon qadar o'z ifodasini topgan. Ushbu maqolada o'zbek tilida "muhabbat"ning lingvistik nuanslari va madaniy ma'nolarini tadqiq etamiz.

Kalit so'zlar: "muhabbat" atamasi, his-tuyg'u, madaniyat, do'stlik va vatanga muhabbat, "cognize", mehr-oqibat.

O'zbek tilida "muhabbat" atamasi birovga yoki biror narsaga nisbatan chuqur mehr va bog'lanishni bildiradi. Muhabbat tuyg'usi keng ko'lamli his-tuyg'ularni, shu jumladan, ehtiros, mehr-oqibat, sadoqat va g'amxo'rlik kabilarni qamrab oladi. Binobarin, o'zbek tilida sevgining lingvistik talqini shunchaki romantik muhabbatni emas, oilaga muhabbat, ilohiy muhabbat, do'stga va vatanga muhabbat kabi turfarang, ammo oqibatda bir kechinmaga birlashgan tushunchalarni ifodalaydi.

O'zbek madaniyatida oilaviy rishtalar qadrli ahamiyatga ega bo'lib, oila a'zolari o'rtasidagi mehr-oqibat yuksak e'zozlanadi. "Ota-ona sevgisi" atamasi ota-onalar hamda bolalar o'rtasidagi shartsiz, hech bir kelishuvlarga asoslanmagan, tabiiy va fidokorona muhabbatni anglatadi. Ota-ona hamda bolalar mehr-muhabbati hurmat va fidoyilikning chuqur bog'langan nuqtasida birlashadi.

Muhabbat lingvopoetik qurshovida do'stlik tushunchasi ham muhim o'rin tutadi. "Do'stlarcha muhabbat" birikmasi do'stlar o'rtasidagi samimiy munosabatga daxldor sadoqatni bildiradi. O'zbek xalqimiz chinakam do'stlikdagi ishonch, qo'llab-quvvatlash, bir-birini tushunish va o'zaro muloqotni qadrlaydi, ularni hayotning me'yoriy hamda zaruriy qismi deb hisoblaydi.

"Muhabbat" istilohi insonning o'z vatani va madaniyatiga bo'lgan chuqur sevgisini ham qamrab oladi. "Vatanga muhabbat" atamasi vatanparvarlik, g'urur tuyg'usini, millat farovonligi va rivojiga hissa qo'shish istagini birlashtiradi.

O'zbek tilida "muhabbat"ning leksik talqini faqat so'zlar bilangina cheklanib qolmay, ifoda va istioralarda ham o'z aksini topganini qayd etish lozim. Masalan, xalqimizda bir-biriga muhabbatli kishilarning sovg'alar, xususan, gullar berishi sevgi va mehr tuyg'ularini ifodalashning an'anaviy usullaridan biri hisoblanadi. Yaqinlariga murojaat qilishda inson ko'pincha mehr-oqibat va yaqinlik darajalarini ta'kidlab, "sevgilim", "jonim", "azizam", "yagonam" kabi sevgi so'zlari ishlatadi.

So'nggi yillarda bu kabi o'nlab so'zlar tadqiqida lug'atshunoslikda yetarlicha muvaffaqiyatli tadqiqotlar olib borildi, zamonaviy tilshunoslik hamda uning yangi paydo bo'lgan sohalarini o'rganish tadqiqotchilarning e'tibor markaziga tushib ulgurdi. Kognitiv ("cognition" – bilish, "cognize" – bilmoq, tushunmoq, "cognitive" – bilishga oid, "cognition" – aql, tafakkur) lingvistika zamonaviy tilshunoslikning mustaqil sohasi sifatida vujudga keldi. Kognitiv lingvistikaning boshqa kognitiv fanlardan farqi uning kognitiv materiali bilan bog'liq hodisadaligida, ya'ni kognitiv lingvistikaning ongni o'rganish materiali - tildir. Tilshunoslikda kognitiv lingvistika bilan bog'liq konseptologik tadqiqot ishlari shakllana borib, ma'lum bir

qiyofa kasb etmoqda. Biz tadqiq etmoqchi bo'lgan konseptologiya ham kognitiv tilshunoslikning bir yo'nalishi hisoblanib, uning o'rganilish obyekti konsept(konseptsiya)dir. Konseptsiya lotin tilidan tarjima qilinganda "conceptus" – "tushuncha" degan ma'noni anglatadi, ammo shu bilan birga, konsept o'zida tushunchaga nisbatan kengroq ma'nolarni qurshovga oladi. U ma'lum belgi haqidagi bilimlar, narsa va hodisa haqidagi har bir lisoniy jamoaga xos tushunchalar mazmunini til orqali samarali ifodalaydi.

Zamonaviy tilshunoslikda mavjud bo'lgan konseptni aniqlash muammosi bilan konsept va til birliklari o'rtasidagi munosabatlar muammosi o'zaro bog'liq hodisa. Hozirgi kunda konsept atamasiga doir bir qancha qarashlar, nazariyalar mavjud. Shu jumladan, Yu.S.Stepanovning "inson ongida madaniyat o'chog'i, bu madaniyat shaklida insonning aqliy olamiga kiradigan narsa"[4, 134] degan ta'rifini konsept lingvokulturologiyada eng ko'p qo'llanuvchi birlik ekanligi bilan bog'lasak to'g'ri bo'ladi. Shuningdek, olim ta'kidlaganidek, "konsept" bu ma'lum so'z bilan birga keladigan g'oyalari, tushunchalar, bilimlar, uyushmalar, tajribalar to'plami". Konsept bir xil darajadagi kognitiv xususiyatga ega tushuncha hamda ma'no birligidan iborat birlik: tushuncha – tafakkur birligi, ma'no – tilning semantik birligi. Konsept ong materiali o'laroq, inson ongida psixik izlar va assotsiatsiyalar bilan mavjud. Lingvokognitiv konseptologiya kontseptsiya tushunchasidan lingvistik vositalar yordamida modellashtirilgan milliy kognitiv ong birligining belgisi sifatida, milliy tushuncha sohasini modellashtirish va tavsiflash uchun foydalanadi. Uning nutqda lingvistik vositalar orqali reallashuvi vositalar turiga ko'ra konsepti ham tasniflash imkoniyatini beradi: leksik (so'z), frazeologik (ibora), sintaktik (gap), semantik (intonatsiya) vositalar orqali va hokazo. "Muhabbat" konsepti inson ongi bilan bog'liq ravishda yuz beradigan empirik tuyg'udir. Tuyg'u esa shaxsning sifat va intensivlikka ega bo'lgan ma'lum bir obyekt yoki hodisaga subyektiv baholovchi munosabati. Muhabbat tushunchasi ayni vaqtda ko'plab tilshunos olimlar (S.G.Vorkachev, L.G.Babenko, V.V.Kolesov, L.V.Kulgavova, L.Yager, E.Kapl-Blyum va boshqalar) tadqiqot obyektiga aylangan. Bu konseptsiya originallikdir, zeroki, muhabbatni har bir qalb boshqa-boshqa, yangi-yangi propozitsiyada boshidan kechiradi. Bizning tadqiqot obyektimiz insonning ichki dunyosining bir muhim parchasi bo'lgani uchun - ya'ni. psixologik (emotsional) hodisa - qiyosiy lingvistik tahlilda EMOTIONALLIK kategoriyasiga oid nazariy qoidalardan foydalanishga tayanish mantiqiy ko'rinadi (V.I. Shaxovskiy).¹

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilidagi "muhabbat"ning lingvistik talqini his-tuyg'ular va munosabatlarning keng spektrini qamrab oladi. Bu qarama –qarshi jins romantik muhabbatidan oshib, oilaga muhabbat, Allohga muhabbat, do'stlararo hamda vatanga bo'lgan chuqur muhabbatgacha cho'ziladi. O'zbek madaniyatidagi "muhabbat" atrofidagi lingvistik nuanslar (tus, nozik farqlanish, arang seziladigan ketma-ket o'tish, farqlilik) mustahkam oilaviy rishtalarga, do'stlik va o'z yurtiga chuqur mehr-muhabbatga bo'lgan e'tiborni aks ettiradi. O'zbek tilida "muhabbat"ning leksik talqinini tushunish o'zbek xalqi hayotini shakllantiruvchi madaniy qadriyatlar, hissiy bog'lanishlar haqida qimmatli tushunchalar beradi.

¹ Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 6 ISSN 2181-1784
 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7 Shohruxbek Mahmudjonov Sohijjon o'g'li

References:

1. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 6 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7 Shohruxbek Mahmudjonov Sohibjon o'g'li.
2. To'xtasinova N.R. Uyat" konsepti tadqiqi. НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2021 йил 2-сон . Рр. 361-364.
3. Kaziyev Z. Muomala psixologiyasi.- T.,2001
4. Adabiyotshunoslikka kirish: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashr., 2004 y. 224-b.

INNOVATIVE
ACADEMY